

Received-Makale Geliş Tarihi 05.10.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.11.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (125),2304-2313

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17795135

Dr. Murat Nezir

<https://orcid.org/0009-0007-0929-4921>

Sakarya / TÜRKİYE

Dijital Görseller, Dijital Sanat ve Çevrimiçi Kültür: Görsel Metodoloji Bağlamında Kuramsal ve Yöntemsel Bir İnceleme

Digital Images, Digital Art and Online Culture: A Theoretical and Methodological Review in the Context of Visual Methodology

ÖZET

Bu çalışma, dijital ortamlarda üretilen ve hızla dolaşıma giren görsellerin görsel kültür araştırmalarındaki metodolojik karşılıklarını incelemeyi amaçlamaktadır. Dijital görsel verilerin üretiminden izleyiciye ulaşmasına, çevrimiçi dolaşımdaki hareketliliğinden arşivlenme pratiklerine kadar uzanan süreçler, günümüz dijital ekosisteminin dinamikleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu bağlamda çalışma, dijital yöntemlerin sunduğu niteliksel ve niceliksel analiz olanaklarını ele alarak, görsel analiz pratiklerinin dijitalleşmeyle birlikte nasıl dönüşüme uğradığını tartışmaktadır. Etiketleme sistemleri, platform temelli folksonomiler, kullanıcı üretimli veri akışları, çoklu platform dolaşımı ve algoritmik görünürlük mekanizmaları gibi dijital kültürün temel bileşenleri ayrıntılı biçimde ele alınmakta; görsel verinin hem anlamlandırılma biçimlerini hem de dolaşım politikalarını belirleyen yapısal faktörler çözümlenmektedir. Çalışmanın önemli bir boyutunu, dijital sanatın bu geniş ekosistem içindeki konumunun incelenmesi oluşturmaktadır. Dijital sanat üretiminde kullanılan teknolojilerin çeşitlenmesi, sanat eserinin hem üretim süreçlerinde hem dolaşım ağlarında hem de izleyici deneyiminde köklü değişimler yaratmıştır. Bu nedenle makalede, dijital sanatın yeni ifade biçimlerinin araştırma alanlarına nasıl katkı sunduğu ve geleneksel sanat kavramlarını nasıl yeniden tanımladığı tartışılmaktadır. Dijital sanatın, özellikle yapay zekâ temelli üretim yöntemleri, etkileşimli arayüzler ve ağ kültürü gibi unsurlarla birlikte sanat araştırmalarına yeni metodolojik açımlar getirdiği vurgulanmaktadır.

Son bölümde ise dijital yöntemlere ilişkin etik sorunlar, veri mahremiyeti, algoritmik yönlendirme, görsel manipülasyon ve telif hakkı gibi meseleler üzerinden değerlendirilerek eleştirel bir sonuç ortaya konmaktadır. Teknoloji ve sanat ilişkisinin tarihsel gelişimi de çalışmanın kuramsal çerçevesini güçlendiren bir unsur olarak ele alınmıştır. Özellikle Sanayi Devrimi sonrasında belirginleşen modernist düşüncenin, bilimsel ilerleme ve teknolojik yenilikler aracılığıyla geleneksel estetik ve düşünsel kalıpları sorguladığı; demir-çelik ve tekstil endüstrilerinin gelişmesiyle birlikte makineleşmenin toplumsal yaşamda ve sanatsal üretimde büyük değişimler yarattığı belirtilmektedir. Modernizmin yenilikçi yaklaşımının, hem toplumsal dönüşümleri hem de sanatın ifade biçimlerini derinden etkilediği ve günümüz dijital kültür ortamının düşünsel altyapısına katkı sunduğu vurgulanmaktadır. Böylece çalışma, dijital görsel kültürün tarihsel, toplumsal ve teknolojik bağlamlarını bir arada ele alarak kapsamlı bir değerlendirme sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: : Dijital Sanat, Görsel Kültür, Dijital Yöntemler, Algoritmik Görünürlük, Yeni Medya

ABSTRACT

This study aims to examine the methodological implications of rapidly circulating digital images within visual culture research. The processes spanning from the production of digital visual data to its reception by audiences, as well as its circulation online and archival practices, are analyzed within the dynamics of the contemporary digital ecosystem. In this context, the study explores the qualitative and quantitative analytical capabilities offered by digital methods and discusses how visual analysis practices have transformed alongside digitalization. Core components of digital culture, including tagging systems, platform-based folksonomies, user-generated data flows, cross-platform circulation, and algorithmic visibility mechanisms, are examined in detail, highlighting the structural factors that shape both the interpretation and circulation of visual data.

A significant focus of the study is the role of digital art within this extensive ecosystem. The diversification of technologies used in digital art production has brought profound changes to the creation processes, distribution networks, and audience experiences of artworks. Accordingly, the study discusses how new forms of digital artistic expression contribute to research and redefine traditional concepts of art. It emphasizes that digital art, particularly through AI-based production methods, interactive interfaces, and network culture, introduces novel methodological perspectives for art studies.

Finally, the study addresses ethical considerations related to digital methods, including data privacy, algorithmic curation, visual manipulation, and copyright issues, providing a critical conclusion. The historical development of the relationship between technology and art is also considered as a theoretical framework. Specifically, the study highlights how modernist thought, which emerged after the Industrial Revolution, challenged traditional aesthetic and conceptual norms through scientific and technological advancements, while industrial developments in iron, steel, and textiles significantly transformed both social life and artistic production. The innovative approach of modernism has deeply influenced social transformations and modes of artistic expression, laying an intellectual foundation for contemporary digital culture. Thus, this study offers a comprehensive assessment by situating digital visual culture within its historical, social, and technological contexts.

Keywords: Digital Art, Visual Culture, Digital Methods, Algorithmic Visibility, New Media

1. GİRİŞ

Dijital teknolojilerin kültürel yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle birlikte görsel kültür çalışmaları da önemli bir dönüşüm içerisine girmiştir. Görseller artık yalnızca fiziksel somut ortamlarda üretilen sanat nesnelere, basılı kültürün ürünlerinin yerine çok çeşitli dijital platformlarda sürekli üretilen, paylaşılan, düzenlenen ve yeniden dolaşıma sokulan akışkan varlıklar olmuştur. Bu dönüşüm, görsel analiz yöntemlerinin de yeniden düşünülmesini gerekli hâle getirmiştir (Mirzoeff, 2015). Instagram, TikTok, YouTube ve X (Twitter) gibi platformlar hem devasa bir görsel arşivi hem de görsellerin sosyal ilişkiler içinde nasıl oluşturulup dolaştığını gösteren eşsiz bir deney alanı sunmaktadır.

Bu makale, görsellerin dijital ortamda nasıl örgütlendiği sorusunu merkezine alarak üç temel eksenle tartışma yürütmektedir: (1) İzleyicilerle biçimleri, (2) Görsellerin dolaşıma girme süreçleri, (3) Dijital yöntemlerle yapılan görsel analizlerin olanakları ve sınırlılıkları. Buna ek olarak, dijital sanatın bu süreçlerle nasıl kesiştiği incelenecek; NFT üretimleri, yapay zeka destekli sanat ve algoritmik estetik gibi güncel eğilimler, görsel metodoloji bağlamında değerlendirilecektir. Geleneksel görsel analiz yöntemleri, çoğu zaman görüntünün biçimsel özelliklerine, üretim bağlamına veya alımlanmasına odaklanmıştır. Oysa dijital kültürde görseller yalnızca estetik veya temsil edici varlıklar değildir; aynı zamanda veri nesnelere de sahiptir. Bir görselin dosya biçimi, etiketleri, konum bilgisi, metadata yapısı veya kullanıcı etkileşimleri, onun kültürel anlamını doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla dijital yöntemler yalnızca teknik araçlar değil; aynı zamanda görsel kültürü anlamak için gerekli yeni epistemolojik perspektifler sunmaktadır (Rogers, 2013).

Sanat ile teknoloji arasındaki tarihsel etkileşimin en belirgin örneklerinden biri, Sanayi Devrimi sonrasında ortaya çıkan ve günümüzde dijital kültürün temellerini oluşturan modernist dönüşümdür. Modernizm, yalnızca estetik bir yönelim değil; felsefe, bilim ve sanat alanlarında geleneksel anlayışları sorgulayan, yenilikçi üretim biçimlerini ve teknolojik ilerlemeyi merkeze alan kapsamlı bir düşünce sistemidir. 18. yüzyıldaki Sanayi Devrimi ile birlikte demir-çelik ve tekstil endüstrilerinin gelişmesi, makineleşmenin hız kazanması ve endüstriyel üretimin toplumsal yaşamda belirleyici bir rol üstlenmesi hem kültürel yapıyı hem de sanatsal pratikleri köklü biçimde dönüştürmüştür. Bu süreçte skolastik düşünceden uzaklaşmış; bilimsel bilginin ve sanatsal ifade biçimlerinin kilisenin sınırlandırıcı otoritesinden bağımsızlaşması, modern sanatın gelişimine zemin hazırlamıştır. Kapitalist üretim ilişkilerinin ortaya çıkışı ve işçi sınıfının oluşumu ise toplumsal yapının yeniden şekillenmesine neden olmuş; böylece teknolojik ilerlemelerin etkisi yalnızca ekonomik alanla sınırlı kalmayarak kültürel ve sanatsal üretime de yansımıştır. Bu tarihsel dönüşüm, günümüzde dijital medya, algoritmalar, görsel işleme teknolojileri ve etkileşimli sanat pratikleriyle genişleyen dijital sanat ekosisteminin erken biçimlerini hazırlamış; sanatın teknolojik gelişmelerle eş zamanlı olarak sürekli yeniden tanımlanan bir alan hâline gelmesine katkı sağlamıştır (Atan, A. & Uçan, B. & Bilsel, Ç. 2015).

2. DİJİTAL SANAT

Dijital sanat, modern sanat pratiği içerisinde bilgisayar teknolojisinin birinci üretim aracı, ortamı veya konusu olarak kullandığı tüm sanatsal uygulamaları ve eserleri kapsayan dinamik bir yeni medya sanatı olarak konumlandırılmaktadır. Bu bağlamda bilgisayar, yalnızca geleneksel bir araç olmanın ötesine geçerek yaratıcı sürecin aktif bir bileşeni veya doğrudan işbirlikçisi konumuna gelebilmektedir. Bununla birlikte, sadece standart tekniklerin uygulanmasıyla gerçekleştirilen çalışmalar genellikle dijital sanat kapsamında değerlendirilmemektedir. Dijital sanat alanı, yerleştirme sanatı (enstalasyon), film, video ve animasyon çalışmaları, internet ve ağ tabanlı sanat uygulamaları, yazılım tabanlı üretimler, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) projeleri gibi çeşitli disiplinleri içermekte ve bu disiplinler aracılığıyla çağdaş sanatın teknolojiyle olan ilişkisi somut biçimde ortaya konmaktadır (Çuhacı, 2007, s. 27).

Dijital sanatın tarihsel gelişim seyri modern teknolojik ve bilimsel ilerlemelerin ivmesiyle doğrudan kaçınılmaz bir bağlantılı içerisindedir. Bilgisayar ve dijital teknolojilerin sanatsal üretim süreçlerine dâhil olmasıyla birlikte, alandaki ilk örnekler ortaya çıkmıştır. Bilgisayar teknolojisinin ilerlemesi, bu sanat disiplini için somut bir uygulama alanı yaratmış olsa da başlangıçta bu teknolojilerin yaygın biçimde kullanılmaması, dijital sanatın büyük ölçüde bilim insanlarının katkılarıyla şekillenmesine yol açmıştır. Bu bağlamda bilim insanları, bilgisayarı yalnızca bir üretim aracı olarak görmekle kalmamış; aynı zamanda çok boyutlu bir araştırma ve ifade alanı olarak akademik bağlamda kurumsallaştırmıştır. Bu dönüşüm, simülasyonlar yeni sanal görsel deneyimler üretme potansiyelini araştırarak dijital sanatın pratik temellerini atmışlardır. Böylece dijital sanat, teknoloji ile bilimin kesişim noktasında hem yaratıcı süreçlerin hem de görsel kültürün dönüşümünü yansıtan çok katmanlı bir alan olarak biçimlenmiştir.

Dijital sanat, bilimsel ve teknolojik ilerlemelerle içsel bir ilişki içinde bir disiplin olarak gelişmiş bir alan olarak hem teknolojik kaçınılmazlığın bir sonucu hem de yeni dünyanın kritik bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. Özellikle modern kültürün bir uzantısı olarak incelendiğinde, dijital sanat çağdaş sanatın meşru bir alt dalı niteliği kazanır (Wands, 2006, s. 11). Pek çok küratör, dijital sanatın kökenlerini fotoğraf, sinema ve video gibi alanlarda mekanik ve elektriksel süreçlerin evrimiyle ilişkilendirmekte hemfikirdir (Wands, 2006, s. 11). Dijital sanatın erken örneklerinde, sabit görüntü yakalama ve bunları sanat eserine dönüştürme çabaları, geleneksel tekniklere yaklaşmak zorunda kalmış ve çoğu zaman baskı yöntemleri kullanılarak sergilenmiştir. Bu kapsamda, 1965 yılında Stuttgart'ta Georg Nees'in "Generative Computergrafik" adlı çalışmalarıyla düzenlenen ilk bilgisayar sanatı sergisi, alanın öncü örneklerinden biri olarak kayda geçmiştir (Shanken, 2012, s. 26). Başlangıçta bazı eleştirmenler tarafından "tamamen ruhsuz" bulunan bu çalışmalar, bugün sanat tarihinde dijital üretimin temel taşları olarak kabul edilmektedir. Bilgisayarlar, sanatçılar tarafından yalnızca geleneksel araçlarla gerçekleştirilemeyecek görseller üretmek amacıyla da kullanılmıştır. Macar sanatçı Vera Molnar, bilgisayarları doğada veya müzelerde tasavvur edilemeyecek resimler yaratmak ve daha önce görülmemiş form kombinasyonları geliştirmek için bir araç olarak görmüştür. 1979 yılında Benoit Mandelbrot'un geliştirdiği Mandelbrot Seti, karmaşık algoritmik görselleştirmeler ve fraktal geometri aracılığıyla, bilgisayar tabanlı sanat üretiminde yeni arayışların önünü açmıştır. Bu dönemde, Leon Harmon ve Ken Knowlton'un 1966 tarihli "Study in Perception" çalışmaları ise bilgisayar destekli ilk baskı örnekleri arasında yer almış ve geleneksel sanatla bilgisayar üretimi arasında bir köprü oluşturmuştur. İlk üç boyutlu bilgisayar grafiği çalışması ise Char Davies'in 1995 tarihli "Osmose" adlı eseriyle ortaya çıkmıştır.

Dijital üretimin bir diğer özelliği, geleneksel sanat eserlerinin biricikliğiyle çelişmesidir; dijital ortamda üretilen çalışmalar sonsuz sayıda kopya üretebilir. Edisyon baskı uygulamaları bu ikilemi sınırlı ölçüde çözmüş olsa da günümüzde NFT'ler aracılığıyla dijital eserler, değiştirilemez ve çoğaltılamaz dijital varlıklar olarak koleksiyon değerine kavuşturulmaktadır. Ayrıca, 21. yüzyılda zaman tabanlı malzemelerle çalışan dijital animasyon ve video sanatçıları, yüksek teknoloji üretim araçları ve internet üzerinden uluslararası dağıtım imkânları sayesinde, dijital sanatın küresel ölçekte erişilebilirliğini sağlamaktadır. Bu bağlamda, video ve animasyon tabanlı dijital sanatın gelişimi, yalnızca yeni teknikler ve görselleştirme araçları ile değil, aynı zamanda eserlerin sergilenme ve paylaşım biçimlerinde yarattığı dönüşümle de ilişkilidir (Wands, 2006, s. 143).

3. DİJİTAL GÖRSELLERİN YENİ ONTOLOJİSİ

3.1 Dijital Görüntünün Materyalliği

Dijital görüntü teknik olarak maddi olmayan bir varlık gibi görünse de aslında bir dizi kod, veri ve işlem süreci sonucunda oluşur. Manovich'in (2001) belirttiği üzere dijital görüntü, piksel, algoritma ve arayüz etkileşimiyle şekillenen bir teknik-metin türüdür. Bu nedenle görseli analiz etmek yalnızca içerik çözümlenmesi değil, aynı zamanda veri çözümlenmesidir.

Bir dijital görüntünün:

- Çözünürlüğü,
- Dosya türü,
- Sıkıştırma biçimi,
- Metadata yapısı,
- EXIF bilgileri,

görselin kültürel olarak nerede, nasıl ve kim tarafından üretildiğine dair önemli izler taşır.

Dolayısıyla dijital görüntülerin ontolojisi, analog görüntülere kıyasla çok daha çok katmanlıdır: hem görsel hem veri hem de sosyal bir varlık. Bu üç katmanın birleşimi, dijital görsellerin kültürel analizinde yeni soru ve yöntemlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

Görsel 1: Mike Campau, “Stay Green, Go Red”, 2008. <https://share.google/images/Kt9AfIYoxE0CbG4PK>

4. DİJİTAL GÖRSELLERİN İZLEYİCİ ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ

4.1 Tags, Hashtags ve Folksonomi

Dijital platformlarda görseller yalnızca “görüntülenmez”; çok çeşitli etkileşim biçimleriyle izleyicilerin (audience). YouTube gibi platformlarda “beğenme”, “yorum”, “favoriye ekleme”, “paylaşma”, “trend olma” gibi mekanizmalar izleyiciliği görünür kılar. Instagram’daki hashtag kültürü ise kullanıcıların belirli konular etrafında kendiliğinden topluluklar ve sınıflandırma sistemleri (folksonomi) oluşturmasına olanak tanır.

Bu etiketler, görsellerin:

- Kimler tarafından,
- Hangi bağlamda,
- Hangi sosyal ilişkiler içinde,
- Hangi motivasyonlarla

izlendiğini anlamayı mümkün kılar.

Burgess & Green (2009), YouTube verilerinin platform tarafından otomatik olarak oluşturulan kategorilerle nasıl yönlendirildiğine işaret eder. Dijital platformlarda kategoriler yalnızca veriyi düzenleyen araçlar değil; aynı zamanda kültürel değerleri şekillendiren mekanizmalardır.

Görsel 2: Char Davies, “Osmose”, 1998. <https://fotografiskcenter.dk/en/exhibition/char-davies-osmose-1995-ephemere-1998>

4.2 Dijital İzleyiciliğin Post-demografik Boyutu

Rogers (2013), dijital platformlardaki toplulukları “post-demografik topluluklar” olarak tanımlar: Yani yaş, cinsiyet, sınıf gibi geleneksel kategoriler yerine etiketler, tercih listeleri, takip ilişkileri ve beğeni biçimleriyle örgütlenen ağ toplulukları.

5. DİJİTAL GÖRSELLERİN DOLAŞIMA GİRME BİÇİMLERİ

5.1 Platform İçi Dolaşım

Platform içi dolaşım, bir görselin aynı platform içindeki görünürlüğünün çeşitli algoritmik ve sosyal mekanizmalarla artması anlamına gelir. Instagram’da keşfet algoritması, TikTok’ta ForYou akışı, YouTube öneri sistemi, dolaşımın temel belirleyicileridir.

Görseller platform içi dolaşıma şu yollarla girer:

- Beğeni ve yorum etkileşimleri,
- Kullanıcıların gönderiyi paylaşması,
- Algoritmanın içeriği öne çıkarması,
- İçerik üreticisinin takipçi ağı,
- İçerik ile kullanıcı ilgi alanları arasındaki eşleşme.

Bu süreçler görsellerin yalnızca estetik nitelikleri ile değil, algoritmik ilişkileriyle de dolaşıma girdiğini göstermektedir.

5.2 Platformlar Arası Dolaşım

Dijital kültür “yakınsama” esasına göre işler. Instagram’da üretilen bir görsel:

- X’te (Twitter) paylaşılabilir,
- Reddit’te tartışılabilir,
- TikTok’ta remikslenip yeniden üretilebilir,
- Pinterest’te arşivlenebilir.

Bu platformlar arası akış, dijital görsellerin birden fazla bağlamda yeniden anlamlandırılmasına neden olur. Dolayısıyla görselin kültürel anlamı durağan değil; akışkandır.

5.3 Viral Görseller ve Algoritmik Görünürlük

Görsellerin viral hale gelmesi çoğu zaman:

- Duygusal yoğunluk,
- Mizah,
- Politik mesaj,
- Estetik özgünlük,
- Algoritmik avantaj,
- Kolay paylaşılabilirlik

unsurlarıyla ilişkilidir.

Ancak virallik, çoğu zaman algoritmaların öngördüğü bir görünürlük türüdür. Bu nedenle Halavais (2013), arama motorlarını ve algoritmaları “yanlılık teknolojisi” olarak tanımlar.

Görsel 3: Larry Cuba, “Object and Transformation”, 1978. <http://dada.compart-bremen.de/item/artwork/1191>

6. DİJİTAL YÖNTEMLERİN GÖRSEL ANALİZE KATKILARI

Dijital yöntemler üç temel katkı sunar:

1. Görüntünün teknik özelliklerini analiz etme imkânı
2. Dolaşım mekanizmalarını izleyebilme kapasitesi
3. İzleyici davranışlarını veriye dayalı olarak görebilme

Örneğin Instagram API verileri, belirli bir hashtag altında hangi tür fotoğrafların öne çıktığını gösterebilir. YouTube etkileşim verileri, profesyonel içerik ile kullanıcı içerikleri arasındaki farkları ortaya koyabilir.

Ancak dijital yöntemlerin eleştirel bir değerlendirmeye ihtiyacı vardır:

- Görsellerin ifade edici içeriklerini çözümlenmede yetersiz kalabilirler.
- Veriler platformların izin verdiği ölçüde erişilebilir olduğundan nesnel değildir.
- Sosyal medya verileri kalıcı değildir; platform kapanabilir veya veriye erişim kısıtlanabilir.
- Etik sorunlar içerir: Gizlilik, anonimlik ve onam eksikliği.

7. DİJİTAL SANATIN YÜKSELİŞİ VE DİJİTAL GÖRSEL EKOSİSTEMİ

7.1 Dijital Sanatın Temel Özellikleri

Dijital sanat, yalnızca dijital araçlarla üretilen bir sanat türü değildir; aynı zamanda dijital dolaşım ve dijital izleyicilik içinde şekillenen bir kültürel pratikler bütünüdür. Dolayısıyla dijital sanatın analizi hem üretim tekniklerine hem de dolaşım ağlarına odaklanmalıdır.

Dijital sanat türleri arasında:

- 3D modelleme ve animasyon,
- Yapay zekâ ile üretilen sanat (AI art),
- Dijital kolaj ve glitch art,
- Veri temelli sanat (data art),
- NFT tabanlı sanat,
- Algoritmik ve generatif sanat,

yer alır.

7.2 Yapay Zekâ Destekli Sanat ve Algoritmik Estetik

Son yıllarda Stable Diffusion, Midjourney, DALL·E ve Runway gibi yapay zekâ modelleri görsel üretimi radikal biçimde dönüştürmüştür. Bu sistemler yalnızca araç değil; aynı zamanda kültürel makinelerdir. Görsellerin nasıl üretilceğini belirler, belirli estetik eğilimleri öne çıkarır, bazen küresel bir üslup birliği oluşturur.

AI sanatının görsel metodolojide ortaya çıkardığı sorular:

- Üretici kimdir? Sanatçı mı, model mi, veri seti mi?
- Yaratıcılık nasıl tanımlanmalıdır?
- Yapay zekâ görsel kültürde hegemonik bir estetik oluşturuyor mu?
- Algoritmik seçimler ne kadar şeffaftır?

7.3 NFT Sanatı ve Dijital Sahiplik

NFT (Non-Fungible Token) teknolojisi, dijital sanatın sahiplik, dolaşım ve ticaret biçimlerini kökten değiştirmiştir. Böylece dijital görseller ilk kez "orijinallik" ve "kıtlık" kavramlarıyla ilişkilendirilebilmiştir.

NFT ekosistemi görsellerin:

- Dijital olarak damgalanmasını,
- Blokzincirde kayıt altına alınmasını,
- Ekonomik bir metaya dönüşmesini,

mümkün kılar.

Bu süreç dijital görsel kültürün politik ekonomisi açısından önemlidir.

8. DİJİTAL YÖNTEMLERDE ETİK TARTIŞMALAR

8.1 Onam Sorunu

Sosyal medyadan veri toplamak, geleneksel katılımcı onamı içermediği için etik açıdan sorunludur. Kamuya açık içerik bile olsa kullanıcıların içeriklerini araştırma amacıyla paylaşmayı kabul edip etmediği belirsizdir.

8.2 Anonimlik ve Mahremiyet

Görseller çoğu zaman kişisel yüzler, konum bilgisi veya özel mekânlar içerir. Bu nedenle anonimleştirme zorunlu hâle gelir. Ancak bazı tarihsel projelerde anonimleştirme kültürel olarak yanlış olabilir (ör. sömürge arşivlerinin görünür kılınması).

8.3 Algoritmik Yanlılık

Verilerin platformlar tarafından şekillendirilmesi araştırmayı etkiler. Bu nedenle verinin "tarafsız" olmadığı kabul edilmelidir.

9. TÜRKİYE'DE DİJİTAL SANATIN ÇIKIŞI

Türkiye'de dijital sanat üretimlerinin özellikle fotoğraf ve grafik kökenli sanatçılar tarafından benimsendiği görülmektedir. Bununla birlikte müzik, sinema, heykel ve resim gibi farklı disiplinlerde çalışan sanatçıların da dijital araçlarla ürettikleri çalışmalara rastlamak mümkündür. Dijital sanatla ilgilenen sanatçı sayısında son yıllarda gözle görülür bir artış olmasına karşın, bu üretimlerin galerilerde sergilenmesi ve geniş sanat izleyicisiyle buluşması, geleneksel sanat pratiklerine kıyasla hâlen sınırlı kalmaktadır. Çizgen'in aktardığına göre Türkiye'de sanat çevresini dijital sanatla tanıştıran ilk isim Özcan Onur'dur. Onur, 1960'lı yıllarda sanat akademisinden mezun olduktan sonra resim ve heykel çalışmalarını sürdürmüştür; Paris'te bilgisayar destekli grafik tasarım programları geliştiren bir grupta çalışarak dijital üretim süreçlerine dâhil olmuştur (Çizgen, 2007, s. 68). Sanatçı, bu dönemde ortaya koyduğu dijital nitelikli çalışmalarını 1986 yılında İstanbul ve Paris'te açtığı "Elektropentur" başlıklı sergide izleyiciyle paylaşmıştır. Dijital sanat alanında öne çıkan bir diğer isim ise 1984'ten itibaren sanatsal ve eğitsel faaliyetlerde bulunan Hamdi Telli'dir. Telli, son dönem çalışmalarında nesnelere gözle görülür biçimlerinden hareket ederek bilgisayar grafikleri ve fotoğraf tekniklerinden yararlanmış; böylece dijital estetiği kendi sanat pratiğinin ayrılmaz bir parçası hâline getirmiştir.

Görsel 4: Emre Turhal, “Dijital Art”. 2013. <https://share.google/images/PvWBBxMdlNrNLDfDn>

Sanatçıların dijital platformlarda üretim yapmayı tercih etme nedenleri oldukça çeşitlidir. Bunlar arasında, bilgisayar teknolojisinin sağladığı yüksek işlem gücü sayesinde, karmaşık ve manuel olarak üretilmeyecek görsel varyasyonların hızlı ve kolay bir biçimde oluşturulabilmesi ön plana çıkmaktadır. Dijital ortam ayrıca üç boyutlu modellerin somutlaştırılmasını kolaylaştırmakta ve sanatçılara yaratıcı süreçlerinde önemli avantajlar sunmaktadır. Grafik tabletler, tarayıcılar ve çeşitli yazılımlar, sanatçılara yalnızca teknik bir araç olmanın ötesinde üretim sürecinde deneyim ve keyif sağlamakta; internetin yaygın kullanımı sayesinde ise eserler, anında ulusal ve uluslararası izleyiciyle buluşturulabilmektedir (Tanyıldızı, 2008, s. 8).

Görsel 5: Refik Anadol, “Enstelasyon”, 2021.

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.aa.com.tr%2Ftr%2Fpg%2Ffoto-galeri%2Fyeni-medya-sanatcisi-refik-anadolun-makine-hatiralari-uzay-sergisi>

Görsel 6: Refik Anadol, “Enstelasyon”, 2021.

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.aa.com.tr%2Ftr%2Fpg%2Ffoto-galeri%2Fyeni-medya-sanatcisi-refik-anadolun-makine-hatiralari-uzay-sergisi>

Günümüz çağdaş sanat ortamında dijital üretim yapan sanatçılar arasında öne çıkan isimlerden biri Refik Anadol'dur. Anadol, dijital sanatın sınırlarını genişleterek teknolojiyi yalnızca bir araç olarak kullanmakla kalmayıp, mekân algısını yeniden şekillendiren yaratıcı bir ifade biçimine dönüştürmektedir. Sanatçının çalışmaları; büyük ölçekli projeksiyonlar, veri odaklı sanat uygulamaları, etkileşimli tasarımlar ve mekâna özgü projeler gibi özgün bileşenleri içermektedir. Anadol, dijital teknolojinin yaratıcı potansiyelini sanata entegre ederek, çağdaş sanatın medya ve dijital estetik bağlamında önemli bir temsilcisi hâline gelmiştir. Bu bağlamda, dijital sanat üretimi yalnızca teknik bir yenilik değil; aynı zamanda izleyici deneyimini, mekân algısını ve görsel kültürün etkileşimli boyutlarını yeniden şekillendiren çok katmanlı bir araştırma alanı olarak değerlendirilmektedir (Yılmaz, M. & Özkartal, M. 2024).

10. SONUÇ

Dijital görsellerin üretimi, çevrimiçi dolaşıma katılması ve izleyiciyle etkileşim süreçleri, görsel kültür araştırmalarında geleneksel yaklaşımların ötesine geçen yeni kavramsal çerçevelere ihtiyaç duymaktadır. Sayısal görüntüleme tekniklerinin gelişmesi, büyük veri kümelerinin görsel pratiklere dahil olması ve sosyal medya platformlarının görsel dolaşımı belirleyen temel aktörlere dönüşmesi, bu alandaki yöntemsel tartışmaları kaçınılmaz hale getirmiştir. Dijital yöntemler, görsel veriyi sınıflandırma, izleme, karşılaştırma ve anlamlandırma açısından zengin imkânlar sunmakla birlikte; teknik sınırlılıkların yanı sıra etik, mahremiyet ve epistemolojik sorunları da beraberinde getirmektedir. Görsel kültürdeki bu dönüşümün sanat alanındaki karşılığı ise dijital sanatın yükselişiyle somutlaşmaktadır. Algoritmik estetik yaklaşımlar, NFT temelli veri odaklı sanat pratikleri ve yapay zekâ tarafından üretilen görsel kompozisyonlar, çağdaş sanatın üretim mantığını köklü biçimde değiştirmekte ve görsel kültürün dönüşümünü görünür kılmaktadır.

Bu dönüşüm Türkiye bağlamında da önemli karşılıklar bulmuştur. Özcan Onur'un 1980'lerin ortasında gerçekleştirdiği "Elektropentur" sergisi, Türkiye'de dijital medya kullanılarak üretilen ilk sanat uygulamalarından biri olarak dikkat çekmektedir. Onur'un bilgisayar destekli grafik üretim tekniklerini sanat pratiğine entegre etmesi, dijital estetiğin yerel sanat ortamına erken dönemde girişini sağlamıştır. 1984'ten itibaren çalışmalarını sürdüren Hamdi Telli ise fotoğraf, bilgisayar grafikleri ve nesnel biçim analizlerini bir araya getirerek dijital sanatın plastik niteliklerini araştıran öncü isimlerden biridir. Günümüzde ise dijital sanat üretimi genç kuşak sanatçılar arasında yaygınlaşmış; video yerleştirmelerden veri heykellerine, artırılmış gerçeklik (AR) uygulamalarından yapay zekâ destekli görsel üretimlere kadar geniş bir yelpazede çalışmalar üretilmektedir. Bu çeşitlilik, Türkiye'de dijital sanatın yalnızca teknik bir yenilik değil, aynı zamanda görsel kültür, medya teknolojileri ve toplumsal değişim arasındaki ilişkiyi sorgulayan eleştirel bir alan haline geldiğini göstermektedir.

Sonuç olarak dijital görsellerin araştırılması, yalnızca estetik değerlemelere dayanan bir süreç olmaktan çıkmış; veri üretim mekanizmalarını, algoritmik düzenlemeleri, medya platformlarının işleyişini ve toplumsal ağlar içindeki dolaşım dinamiklerini birlikte ele alan çok katmanlı bir inceleme alanına dönüşmüştür. Dijital yöntemler, bu karmaşık yapıyı çözmek adına güçlü bir analitik kapasite sunsa da, eleştirel bir yaklaşım olmaksızın teknolojik determinizme teslim olma riskini de barındırmaktadır. Bu nedenle dijital görsel kültürün bütünlüklü bir biçimde anlaşılabilmesi için hem dijital yöntemlerin hem de klasik görsel analiz araçlarının eşzamanlı ve tamamlayıcı biçimde kullanılması gerekmektedir. Türkiye'deki dijital sanat pratiklerinin gelişimi de bu çok yönlü araştırma gerekliliğini desteklemekte; dijital görüntü üretiminin yalnızca teknik bir süreç değil, aynı zamanda kültürel, estetik ve sosyoteknolojik bir olgu olduğunu ortaya koymaktadır.

KAYNAKÇA

- Anadol, R. (2021). *Enstelasyon* [Sanat eseri]. <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.aa.com.tr%2Ftr%2Fpg%2Ffotogaleri%2Fyeni-medya-sanatcisi-refik-anadolun-makine-hatiralari-uzay-sergisi>
- Anadol, R. (2021). *Enstelasyon* [Sanat eseri]. <https://www.aa.com.tr/tr/pg/foto-galeri/yeni-medya-sanatcisi-refik-anadolun-makine-hatiralari-uzay-sergisi>
- Atan, A., Uçan, B., & Bilsel, Ç. (2015). Dijital sanat uygulamaları üzerine bir inceleme. *İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi*, 7(26), 1. İstanbul.
- Burgess, J., & Green, J. (2009). *YouTube: Online video and participatory culture*. Polity Press.
- Campau, M. (2008). *Stay Green, Go Red* [Dijital sanat eseri]. <https://share.google/images/Kt9AfIYoxE0CbG4PK>
- Cuba, L. (t.y.). *Object ve Transformation* [Dijital sanat eserleri]. <http://dada.compart-bremen.de/item/artwork/1191>
- Çizgen, G. (2007). *Sanat köprüsü sırat köprüsü*. Arkeoloji Sanat Yayınları.
- Çuhacı, G. (2007). *Dijital sanatlarda beden kullanımı* (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Davies, C. (1998). *Osmose* [Sergi]. <https://fotografiskcenter.dk/en/exhibition/char-davies-osmose-1995-ephemere-1998>
- Halavais, A. (2013). *Search engine society*. Polity.
- Highfield, T., & Leaver, T. (2014). Instagrammatics and digital methods. *Journal of Media Studies*, 6(2), 45–69.
- Manovich, L. (2001). *The language of new media*. MIT Press.
- Mirzoeff, N. (2015). *How to see the world*. Pelican Books.
- Rogers, R. (2013). *Digital methods*. MIT Press.
- Ruppert, E., Law, J., & Savage, M. (2013). Reassembling social science methods. *Theory, Culture & Society*, 30(4), 3–34.
- Shanken, E. A. (2012). *Sanat ve elektronik medya* (Çev. Agora Kitaplığı). Akbank Yayınları.
- Tanyıldızı, B. (2008). *Çağdaş resim sanatında dijital görüntü estetiği* (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü.
- Turhal, E. (2013). *Dijital art* [Dijital sanat eseri]. <https://share.google/images/PvWBBxMdLNrNLdfDn>
- Wands, B. (2006). *Dijital çağın sanatı* (Çev. O. Akinhay). Akbank Kültür ve Sanat Dizisi.
- Yılmaz, M., & Özkartal, M. (2024). Dijital sanatın yaratıcılığı teşvik etmesi ve dijital platformların resim sanatına katkısı. *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası Sanat ve Tasarım Dergisi*, 1(2), 2–11.